

ÓZBEKSTANDA JAŃA ALTIN KÁNLERIN IZLEWDE KARBONATLI ORTALIQLARDIŃ PERSPEKTIVASI

A. B.Seytbekova.

Berdaq atinqag'a Qaraqalpaq mamleketlik universeti stajyor-oqituwshi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20463592>

***Аннотация.** В тексте рассматриваются геологические особенности золото-скарновых и золото-медно-вольфрамовых месторождений Узбекистана (горы Букантау, Зирабулак, Чаткало-Курама). Основное внимание уделено следующим аспектам. Геологическое строение, Процессы рудообразования, Перспективные объекты, Региональная связь.*

***Ключевые слова:** Золото, Скарн, Вольфрам, Карбонатнаясреда, Метасоматоз, Кызылтурук (Широтный) и Центральный Кызылкум.*

Qolaylı bazar sharayatlari, quramalı rudalardı qayta islew texnologiyasın jetilistiriwdegi jańa jetiskenlikler, sonday-aq, bar kánlerde qazıp alıw sharayatınıń qıyınlasıwı, altın qazıp alıwdı burın yamasa basqa geologiyalıq Ėam ekonomikalıq sebeplerge bola mawasasız dástúriy emes obektler dep esaplangan orbitađa tartıwđa járdem beredi. Ózbekstan Respublikası paydalı qazılmalardıń mámleketlik balansı tárepinen kórip shıǵılǵan onlaǵan sanaat obektleriniń tiykarǵı bóleginen olardıń úlken toparınıń ózine tán ayırmashılıǵı rudalardıń lokalizaciyanatuǵın karbonatlı ortalıq Ėam joqarı temperatura - skarn-skarnǵa uqsas genezisi bolıp tabıladı. Bukantaw tawlarınıń shıǵıs bóliminde bul obyektler shóǵindi-terrigen metamorfizmlengen taw jınısları Ėam olardıń qatnas zonaların granitoidlı aralaspalar menen tartıp alatuǵın Sariata, Sautbay, Intermediate Ėam basqa aposkarn-skarnoid kánlerinen ibarat. Bunnan basqa, jeke tártiptegi sanaat organlarında, jaqsı atomlastırılǵan sxemelit minerallasıwı menen baylanıslı bolǵan wolfram úsh oksidiniń ortasha muǵdarı 0,8-1% ke jetedi. Olar derlik Ėamme jerde altınıń joqarı muǵdarına ie (2g/t ġa shekem), tiykarınan arsenopirit Ėam xalkopirit penen baylanıslı. Altın quramındaǵı wolfram-dala shpatı-kvarslı minerallastırılǵan (Oraylıq blok Sariata, Burgut, Bektash Ėam basqalar) aymaqlar regionallıq tásir astında intensiv túrde ózgerilgen (buzılǵan) granitoidlı shaqa Ėam dayk formasındaǵı denelik zonalar sisteması bolıp tabıladı. gúmbezli saqıyna strukturalar Ėam hár qıylı baǵıttaǵı jarıqlar artikulyaciyasınıń birigiwi menen quramalasqan joqarı ótkizgishliktiń tereń zonaları (1-súwret). Bunday zonalar wolfram,

altin, gümis, mis, vismut, qalayı hám mishyaktiń galosları, sonday-aq, taw jınısların igallaw zonaları menen belgilenedi.

1-súwret. Sarıtaw káni sxematikalıq geologiyalıq kartası hám A-B sızıǵı boyınsha kesimi (Davgeologiya-informaciya orayı, 2009).

Ajratılmagan mezozoy-kaynozoy jatqızıqları: 1-konglomeratlar, qumtaslar, alevrolitler, gillar. Joqarı proterazoy, kokpatos svitasi, ekinshi kishi svita, joqarı pachka: 2-metaalevrolitler, metaqumtaslar. Tómengi pachka: 3-kvars-biotitli, háktas, dolomit hám kremniyli taw jınısları qatlamshalarına iye háktas-silikatlı rogovikler; 4-kvarcitler; 5-skarnlangan taw jınısları. Keshki karbon intruziv kompleksi: 6-adamellitler hám adamellit-porfirler; 7-granodiorit-porfirler; 8-amfibol-biotitli kvarcli-dioritli porfiriter; 9-dioritli hám kvarc-dioritli porfiriter. Erte paleozoy intruziv kompleksi: 10-metaavsarokitler, meta-shoshonitler. 11-tektonikalıq buzılıwlar; 12-jónelissiz maydalanıw zonaları; 13-shtokverk rudalıq jatqızıqları hám olardıń nomerleri; 14-skarn-skarnoid rudalıq deneleri hám olardıń nomerleri; 15-kesim sızıǵı.

Zirabulaq tawlarınıń arqa-shıǵıs bóliminde jaylasqan Rabinjan káni rudası mıstan islengen skarnlardıń altın quramına ayqın misal boladı. Bul jerde lentikulyar piroksen-granatlı skarn tárizli korpuslar hám mis penen (0,8%) kún dawamında júzege shıǵatuǵın hám bazı bir orınlarda salmalar tarmaǵı tárepinen ashılǵan (eski kán qazıw jumısların da óz ishine alǵan), altınıń úzliksiz joqarı dárejesi (shama menen 0,7-7. 1,9 g/t) hám gümis (3-44 g/t). Shıǵıs Bukantaw tawlarındagı Bulutkan altın ruda

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

kániniń skarnlarında ortasha altın dárejesi 11,7 g/t bolǵan bir qatar perspektivalı bólimler dizimge alındı. Obekti bólimniń karbonatlı bóliminde bahalaw nátiyjelerine qaraǵanda, Sautbay bastırmasınıń orta hám iri dánesheli porfirli granosyenitleriniń jaqın átiraptaǵı ekzokontakt bóliminde, retrograd aktinolit-termolitik skarnlardı mólsherli-sulfidli altın mineralizaciyası menen birlestiriw jaǵdayı rudalı shkalaǵa ie, biraq ol mayda-shúyde bolsa da onsha úlken emes. ótken ásirniń aqırında islep shıǵılǵan. Shıǵıs Ózbekstan kánleri ushın altın mineralizaciyasını lokalizaciyalaw ushın qolaylı poziciyalardı qalıplestiriwde skardıń processleriniń aktiv qatnasıwı az ushırasadı. Solay etip, usı regionda altın qazıp alıwdıń áyyemgi dáwirleriniń birinde, Shadak kánlerinde rudalardıń qalıplesiw procesi gidrotermal tómen temperaturalı altın-jabısqaq-altın rudalarınıń (birinshi nátiyjeli) birlesiwinen baslanadı. Biraq magmatikalıq qozǵalıstıń jáne bir retki partlanıwı joqarıdaǵı processti juwmaqlaǵan kesh gidrotermal kalcit tamırların skarn-sulfid basqışı ónimleri (volastonit, grossular, magnetit hám basqalar) menen almasırwǵa járdem berdi. Keyinirek, bul ortalıqta hám bir dúziliste jáne bir hasıl metall gidrotermal mánis penen gúmis (ekinshi ónimdar) mineral birigiwi jaratıldı [1]. Sonday-aq, Pskem taw dizbeginiń qasında jaylasqan Gaznaq altın sulfidli perigranit altın-siyrek gezlesetuǵın metall kánine tán bolǵan eki paydalı mineral birlespesi (altın hám tetradimit-xalkopiritli altın arsenopirit-sxemelit). Onıń karbonatlı taw jınıslarında ashılıwı olardı Shatqal-Kuraminskiy aymaǵında skarn rudaları konturlarınan tısqarında endogen minerallasıw kózqarasınan "bos" metallsız qurǵaq ortalıqta tiklewge imkaniyat berdi [2]. Joqarıdaǵı mısallar, rudanı basqarıwshı qásiyetlerdiń informaciyalıq quramın bahalawda, altınlı skarn rudalı maydanlarınıń ajıralmas quramınan biri bolǵan karbonatlarǵa (háktas, dolomit, kalcit, ankerit, siderit hám basqalar) ayrıqsha itibardı talap yetedi. Olar rudalıq quram bólekleriniń hár tárepleme qayta bólistiriliwi ushın juwap beretuǵın keminde eki áhmietli tábiyiy metasomatikalıq processlerdi ámelge asırıw ushın tiykarǵı material bolıp tabıladı: - kalciydi shelit túrinde baylanıstırıp turatuǵın kalciy gidroksidiniń metasomatizmi, bul bolsa óz gezeginde kóbinese granitoid infuziyalarınıń endo hám ekzokontakt zonalarında, dala shpatı-kvarc tamırınıń qalıplesiwinde toplanadı; - ruda qatlaminıń tómen temperaturalı gidrotermal alyumosilikat eritpeleri (silikaciyalaw, silikatizaciyalaw, jasperoidlizaciyalaw, utyuglew, skoroditizaciyalaw hám basqalar) menen altınıń mineralizaciyasını lokalizaciyalaw ushın qolaylı ortalıqtı tayarlaw menen kislotalardı tańlap eritpege ótkeriw (2-súwret).

türde orta ólshemli altın ónimine aylandı. Onıń rezervleri Samarqand geologiyalıq-ekonomikalıq regionında jańa kán kárxanasınıń uzaq múddetli mineral-shiyki zat bazasın jaratıwǵa tiykar boladı. Sonday-aq, Tájikstannıń Shing-Magyan hám Jilao-Taror-Mosrif altın rudaları zonasınıń batıs keńlikleri, sonday-aq, Qızılturıq ruda kánleriniń basqa da kishi bólimleri hám Aqba, YAxtan, Aqata hám t.b. kánleri janındaǵı sanatlıq áhmiyetin anıqlawda hám shegaraların keńeytiwde paydalı ornı ieleydi. (ris. 3).

Irabulaq hám Qaratúbe-Shaqılqala tawlarınıń jetekshi altın kánleri hám ruda qatlamlarınıń sxeması [4]. Tórtinshi kánler: 1 - zamanagóy baylanıs; 2-pleystotsen; 3 - neogen; 4 - paleogen; 5-bor; 6-yura; 7 - Perm; 8-uglerod (a-C2-3; b-C1-2); 9-devon-dáslepki tas kómir; 10-áslepki silur-sońǵı devon; 11 - silur; 12 - ordovik; 13-kembriy-ordovik; 14 - Proterozoy? 15 - sońǵı gercin granitoidları; 16 - keshki kaledon plagiogranitleri; 17 - tiykargı kemshilikler; 18-sertifikat depozitleri; 19 - transregionallıq ruda zonasınıń konturları; 20 - Mámleket shegarası.

Paydalang'an adebiyatlar:

1. Pirnazarov M.M. Zoloto Uzbekistana: Vidi formirovaniya rud, modeli i kompleksi prognozirovaniya i razvedki. - Tashkent: "MRI" mámleketlik kárxanası, 2017. - 244b.
2. Yejkov Yu.B., Raximov R.R., Novikova IV. Gaznok - pervoe perigranitnoe zoloto-redkozemelnoe mestorojdeniye v karbonatnix porodax // Ruda i metalı. - Tashkent, 2021. - № 6. - S. 57-66.

3. Coy V.D., Koroleva I.V., Munduzova M.A., Zohidov A.R. Netraditional apokarbonat type of gold mineralization in Uzbekistan. - Tashkent: Gosudarstvennoe predpriyatiye "NIIMR," 2011. - 174 b.
4. Pirnazarov M.M., Pirnazarov Mámur M., Mirabdullayev A.X. Ózbekstanda karbonatli ortalıqta jaylasqan jetekshi ham dástúriy emes altın payda bolıw túrleriniń salıstırmalı xarakteristikası. - Geologiya ham jer astı baylıqların qorgaw - No1 (70), Almatı, 2019. - S. 132-138.

